

Türkçe Eğitiminde Sağlıklı Yaşam Teması: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Sağlık Okuryazarlığına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım

Healthy Living Theme in Turkish Education: A New Approach to Health Literacy with the Turkey Century Education Model

Bahar Toğuç^{1*}

¹İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, togucbahar@gmail.com, 0009-0007-7471-8954

*Bahar Toğuç, togucbahar@gmail.com

Özet

Bu araştırmanın amacı, Türkçe 5. sınıf ders kitabında yer alan "Sağlıklı Yaşıyorum" teması kapsamındaki metinleri sağlık okuryazarlığı açısından incelemek ve bu metinlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde sağlık eğitimi, yaşam becerileri ve değerler eğitimiyle ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı kapsamında doküman analizi yöntemiyle yürütülmüştür. Çalışma materyalini, Türkçe 5. sınıf ders kitabında "Sağlıklı Yaşıyorum" teması altında yer alan Haydi Doğa Yürüyüşüne!, Ne Olacak Bu Yemek Sorunu?, Obezite ve Atlı Cirit başlıklı dört metin oluşturmaktadır. Araştırmada yalnızca ana metinler incelenmiş; etkinlikler, görseller, hazırlık çalışmaları ve tema sonu değerlendirme bölümleri kapsam dışında bırakılmıştır. Veriler, metinlerin ayrıntılı biçimde okunmasıyla elde edilmiş; sağlık, beslenme, fiziksel etkinlik, güvenlik, bireysel sorumluluk, özdenetim ve sosyal etkileşim gibi sağlık okuryazarlığıyla ilişkili içerikler belirlenmiştir. Verilerin analizinde tematik olarak düzenlenmiş betimsel analizden yararlanılmıştır. Bulgular, incelenen metinlerin sağlıkla ilgili bilgileri yalnızca tanıtıcı düzeyde sunmadığını; aynı zamanda bu bilgileri günlük yaşamla ilişkilendiren, öğrenciyi yönlendiren ve belirli değerlerle bütünleştiren bir yapı sergilediğini göstermektedir. Metinlerde fiziksel aktivite, beslenme bilinci, enerji dengesi, obezite farkındalığı, güvenlik, disiplin, takım çalışması, adalet ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları gibi kavramların öne çıktığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, "Sağlıklı Yaşıyorum" temasının sağlık okuryazarlığını destekleyebilecek, yaşam becerilerini görünür kılacak ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışıyla uyumlu bir içerik yapısı sunduğu söylenebilir. Bununla birlikte araştırma, metinlerin öğrenciler üzerindeki doğrudan davranışsal etkisini değil, eğitsel potansiyelini değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık okuryazarlığı; Türkçe eğitimi; sağlıklı yaşam; değer temelli eğitim.

Abstract

The aim of this study is to examine the texts included under the 'I Live Healthily' theme in the Turkish Year 5 textbook from the perspective of health literacy, and to reveal the relationship between these texts and health education, life skills, and values education within the framework of the Turkey Century Education Model. The research was conducted using the document analysis method within the scope of a qualitative research approach. The study material consists of four texts titled 'Let's Go for a Walk in Nature!', 'What's Going to Happen with This Food Problem?', 'Obesity' and 'Horse Javelin', which appear under the 'Living Healthily' theme in the Turkish 5th grade textbook. Only the main texts were examined in the study; activities, visuals, preparatory exercises and the end-of-theme assessment sections were excluded from the scope. Data were obtained through a detailed reading of the texts; content related to health literacy, such as health, nutrition, physical activity, safety, personal responsibility, self-regulation and social interaction, was identified. The analysis of the data utilised a thematically organised descriptive analysis. The findings indicate that the texts examined do not merely present health-related information at an introductory level; they also demonstrate a structure that relates this information to everyday life, guides the student, and integrates it with specific values. It was determined that concepts such as physical activity, nutritional awareness, energy balance, obesity awareness, safety, discipline, teamwork, justice and healthy lifestyle habits were prominent in the texts. In conclusion, it can be said that the "I Live Healthily" theme offers a content structure capable of supporting health literacy, highlighting life skills, and aligning with the holistic educational approach of the Turkey Century Education Model. However, the research evaluates the educational potential of the texts rather than their direct behavioural impact on students.

Keywords: Health literac; Turkish education; healthy living; value-based education.

1.Giriş

Sağlık, yalnızca bedensel sağlığı değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal iyilik hâlini de kapsayan çok boyutlu bir kavramdır. İnsan yaşamı, bu üç temel boyutun dengede tutulduğu koşullarda daha kaliteli ve sürdürülebilir bir nitelik kazanır. Bununla birlikte, sağlık, yalnızca hastalıkların varlığı ya da yokluğuyla sınırlandırılmaz; bireylerin yaşam tarzları, bilinçli tercihleri ve çevresel faktörler de bu dengeyi etkileyen önemli unsurlardır. Bu bağlamda, bireylerin sağlıkla ilgili bilgi ve farkındalıklarının arttığı toplumlarda daha sağlıklı bir toplumsal yapı oluşması beklenir. Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı bireyin yalnızca hastalık ya da sakatlık durumunun bulunmaması değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli içinde bulunması olarak tanımlar (WHO, 1948). Bu tanım, bireylerin yaşam kalitelerini sürdürebilmeleri için biyolojik olduğu kadar psikososyal boyutları da içeren bir sağlık bilincine sahip olmalarının gerekliliğini ortaya koyar.

Günümüzde eğitim sistemleri, bireylerde bu bilinci geliştirmeyi amaçlayan sağlık okuryazarlığı kavramını ön planda tutmaktadır. Nutbeam (2008) tarafından geliştirilen sağlık okuryazarlığı modeli, işlevsel, etkileşimsel ve eleştirel düzeylerde bireylerin sağlıkla ilgili bilgiyi anlama, yorumlama ve günlük yaşama aktarma becerilerini içermektedir. Bu doğrultuda, erken yaşlarda verilen Türkçe eğitimi, dilsel becerilerin ötesinde, öğrencilerin sağlıkla ilgili bilgiye erişmelerine, bu bilgiyi anlamlandırmalarına ve davranışlarına yansıtılabilmelerine temel bir rol oynamaktadır (Üstündağ, 2020; Şenyurt, 2021). Sağlık okuryazarlığının artırılması, bireylerin sadece sağlık bilgilerini edinmelerini değil, aynı zamanda bu bilgileri yaşam biçimlerine entegre etmelerini sağlayan bir süreçtir. Eğitim kurumları, bu bilinç düzeyini geliştirmek için önemli bir fırsat sunmaktadır. Tok ve Doğan (2021), ergenlerin sağlık okuryazarlığına ilişkin deneyimlerinin sağlıkla ilgili kararlar ve sağlık hizmetlerinden yararlanma süreçleriyle ilişkilendirilebildiğini ortaya koyarak okul temelli desteklerin önemine işaret etmektedir. Bu bağlamda Türkçe eğitimi, yalnızca dilsel becerileri geliştiren bir ders alanı değil, aynı zamanda öğrencilerin sağlıkla ilgili tutum ve davranışlarını destekleyebilecek içeriklerin işlendiği bir öğrenme ortamı olarak da önem taşımaktadır. Dolayısıyla ders kitaplarında yer alan metin ve etkinliklerin sağlık okuryazarlığını destekleyebilecek biçimde yapılandırılması önemlidir.

Türkçe derslerinde yer alan sağlık temalarının, özellikle öğrencilerin hem sağlıkla ilgili kavramları öğrenmelerine hem de bu kavramları dilsel ifadelerle bütünleştirerek anlamlandırmalarına katkı sağladığı vurgulanmaktadır. Kurt, Serdaroğlu ve Özcan (2024) tarafından yapılan bir incelemede, okul temelli sağlık çalışmalarının genellikle Türkçe, Hayat Bilgisi ve Fen Bilimleri derslerinde disiplinler arası bir yaklaşımla ele alındığı gözlemlenmiştir. Türkçe derslerinde, bu tema aracılığıyla öğrenciler hem sağlıkla ilgili kavramları öğrenmekte hem de bu kavramları dilsel ifadelerle

bütünleştirerek anlamlandırmaktadır (Ölçer ve Öztürk, 2025). Okuma metinlerinde hijyen, beslenme ve fiziksel aktivite konularına yer verilmesi, öğrencilerin sağlıklı yaşam farkındalığını artırmayı ve sağlıklı yaşama ilişkin değerleri desteklemeyi hedeflemektedir (Ortaköylü ve Ünal, 2025). Bu bütüncül yaklaşım, öğrencilerin yalnızca sağlık bilgilerini öğrenmelerini değil, aynı zamanda bu bilgileri günlük yaşamlarına entegre etmelerini teşvik etmektedir. Türkçe derslerinde yer alan okuma metinleri, öğrencilerin dilsel becerilerini geliştirirken, sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemeleri için gerekli farkındalık ve motivasyonu destekleyebilecek bir içerik alanı sunmaktadır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (Millî Eğitim Bakanlığı, 2024), eğitim sisteminin yalnızca akademik başarıya odaklanmasını değil; aynı zamanda sağlık okuryazarlığını ve yaşam becerilerini de güçlendirmesini hedeflemektedir. Modelde “Sağlıklı Yaşıyorum” teması, öğrencilerin sağlıklı yaşam bilinci geliştirmesinde önemli bir yere sahiptir. Türkçe ders kitaplarında yer verilen sağlık temaları ise öğrencilere kişisel hijyen, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve ruhsal denge gibi temel alanlarda bilgi ve farkındalık kazandırmayı amaçlar. Bu süreçte model, disiplinler arası bir yaklaşım benimseyerek sağlık konularının ders kitaplarında uygun dilsel anlatımlarla desteklenmesini öne çıkarır. Nitekim Ortaköylü ve Ünal (2025), Türkçe ders kitaplarında “sağlıklı yaşam” değerine ve bu değeri besleyen içeriklere yer verildiğini belirterek ders kitaplarının sağlıklı yaşam farkındalığını destekleyebileceğini göstermektedir. Bu çerçevede söz konusu yaklaşım, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin sağlıklı yaşam bilincini kazandırma hedefi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

Türkçe derslerinde sağlıklı yaşam temasının kazandırdığı değerler, 21. yüzyıl becerileriyle doğrudan ilişkilidir. Türkçe ders kitaplarındaki etkinlikleri 21. yüzyıl becerileri açısından inceleyen çalışmalar, metin ve etkinliklerin eleştirel düşünme, iletişim ve iş birliği gibi becerileri destekleyebilecek biçimde kurgulanabildiğini ortaya koymaktadır (Bahşi ve Gençler, 2024; Ahat ve Kıymaz, 2024). Bu yönüyle Türkçe dersi, öğrencilerin sağlıkla ilgili mesajları sorgulama, yorumlama ve günlük yaşama aktarma süreçlerini de destekleyen bir zemin sunar. Nitekim Sabırcan (2020), sağlık okuryazarlığının yalnızca bilgi edinme değil; bilgiyi anlama, değerlendirme ve kullanma gibi çok boyutlu bir yeterlik alanı olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla Türkçe derslerinde sağlıklı yaşam temasının işlenmesi, öğrencilerin dilsel becerilerinin yanı sıra eleştirel düşünme ve etkili iletişim gibi 21. yüzyıl becerilerini de bütüncül biçimde destekleyerek, yaşam boyu sağlıklı kararlar verme yeterliklerine katkı sağlayan önemli bir eğitim aracı hâline gelmektedir. Yapılan araştırmalar, ders kitaplarında sağlıklı yaşam temasının sağlık okuryazarlığıyla ilişkili yaşam becerileriyle birlikte ele alınabildiğini ve bu kapsamda öz bakım ile duygusal denge gibi alanların da görünür kılınabildiğini

göstermektedir (Sevim ve Tekin, 2025). Köçer (2025) ise, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni Türkçe öğretim programında "okuryazarlıklar" bileşeninin yer aldığını ve özellikle kültür okuryazarlığının öğretim programı ve ders kitabı çıktılarıyla ilişkilendirildiğini vurgulamaktadır. Karacaoğlu ve Ökten (2025) de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programını okuryazarlık becerileri açısından değerlendirerek programın çoklu okuryazarlıkları ve beceri temelli yaklaşımı öne çıkardığını belirtmektedir.

1.1. Problem Durumu

Sağlık eğitimi, bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen, toplum sağlığının geliştirilmesinde kritik rol oynayan bir unsurdur. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazandırılması, çocukların gelecekteki sağlık durumları üzerinde kalıcı etkiler bırakabilir. Türkiye'de eğitim sisteminin önemli bir parçası haline gelen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda yaşam becerileri ve değerler eğitimi gibi önemli alanlarda da gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Türkçe ders kitaplarında yer alan "Sağlıklı Yaşıyorum" teması, çocuklarda sağlıklı yaşam, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite gibi konularda farkındalık oluşturan bir öğretim içeriği sunmaktadır.

Bununla birlikte, Türkçe ders kitaplarında yer alan sağlıkla ilgili içeriklerin sağlık okuryazarlığı bağlamında nasıl yapılandırıldığı ve öğrencilerin sağlıklı yaşam farkındalıklarını destekleme potansiyelinin ne düzeyde olduğu yeterince incelenmemiştir. Özellikle sağlıkla ilgili temaların hangi kavramları öne çıkardığı, hangi değerlerle ilişkilendirildiği ve öğrencilere ne tür yönlendirmeler sunduğu önemli bir inceleme alanı oluşturmaktadır. Bu durum, hem bireysel sağlık farkındalığı hem de toplum sağlığının geliştirilmesine katkı sunabilecek eğitim içeriklerinin niteliği açısından dikkate değer bir araştırma boşluğuna işaret etmektedir. Bu çalışmada, Türkçe ders kitabında yer alan sağlık temalı içeriklerin öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve sağlık okuryazarlığı bağlamında nasıl bir içerik sunduğu incelenmiştir.

1.2. Amaç

Bu araştırmanın amacı, Türkçe 5. sınıf ders kitabında yer alan "Sağlıklı Yaşıyorum" teması üzerinden, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak sağlık eğitimine dair içeriklerin nasıl yer aldığını analiz etmektir. Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler, öğrencilere sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite ve dengeli beslenme gibi konularda ne kadar bilgi sunmakta ve bu bilgilerin öğrencilerin yaşam becerileri ile ilişkisini nasıl kurmakta olduğunu ayrıca bu temaların çocukların sağlık okuryazarlığına nasıl katkı sağladığı ve onların günlük yaşamlarında sağlıklı alışkanlıklar kazanmalarına nasıl yardımcı olduğu araştırılacaktır. Araştırma, Türkçe ders kitaplarındaki sağlıkla

ilgili temaların, Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin değerler eğitimi, yaşam becerileri, sağlık bilinci ve sağlık okuryazarlığını geliştirme açısından ne kadar etkili olduğunu incelemeyi amaçlamaktadır. Eğitim materyallerinin sağlıkla ilgili içeriklerinin incelenmesi, daha etkili öğretim stratejilerinin geliştirilmesine olanak tanıyacaktır.

1.3. Araştırma Soruları

Bu araştırma, Türkçe ders kitaplarında yer alan "Sağlıklı Yaşıyorum" teması ve diğer sağlıkla ilgili içeriklerin doküman analizi yoluyla incelenmesini hedeflemektedir. Aşağıdaki araştırma soruları belirlenmiştir:

1. Türkçe 5. sınıf ders kitabındaki "Sağlıklı Yaşıyorum" teması, sağlıkla ilgili hangi temel kavramları içermekte ve bu kavramlar sağlık okuryazarlığı bağlamında nasıl yapılandırılmaktadır?
2. "Sağlıklı Yaşıyorum" teması, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hangi değerlerle uyumlu bir şekilde sağlık eğitimi sunmaktadır?
3. "Sağlıklı Yaşıyorum" teması, öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanmalarına nasıl bir rehberlik sağlamaktadır?

Bu sorular, Türkçe ders kitaplarının içeriklerini doküman analizi yöntemiyle inceleyerek, sağlıkla ilgili bilgilerin öğrencilerin yaşamına nasıl etki ettiğini değerlendirecek ve bu içeriklerin öğretim sürecindeki verimliliğini ortaya koyacaktır.

2. Yöntem

Bu araştırma, nitel araştırma yaklaşımı kapsamında doküman analizi yöntemiyle yürütülmüştür. Doküman analizi, araştırılması hedeflenen olgulara ilişkin bilgi içeren yazılı materyallerin sistematik biçimde incelenmesini kapsayan bir nitel veri toplama ve analiz yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Bu çalışmada, Türkçe 5. sınıf ders kitabında yer alan "Sağlıklı Yaşıyorum" teması kapsamındaki metinler sağlık okuryazarlığı açısından incelenmiştir. Araştırmanın temel amacı, söz konusu metinlerin öğrencilere sağlıkla ilgili hangi bilgi, kavram, değer ve davranış yönelimlerini sunduğunu ve bu içeriklerin sağlık okuryazarlığı bağlamında nasıl yapılandırıldığını ortaya koymaktır.

Bu çalışma, öğrencilerin doğrudan sağlık davranışlarını ya da sağlık okuryazarlığı düzeylerini ölçmeyi amaçlamamaktadır. Bunun yerine, ders kitabı metinlerinde yer alan sağlıkla ilişkili içeriklerin, sağlık okuryazarlığı açısından taşıdığı eğitsel potansiyel değerlendirilmektedir. Bu yönüyle araştırma, ders kitabı metinlerinin sağlık okuryazarlığına katkı sunabilecek içerik, değer ve yönlendirmeler bakımından çözümlenmesine odaklanmaktadır.

2.1. Çalışma materyali

Araştırmanın inceleme materyalini, Türkçe 5. Sınıf Ders Kitabı'nda "Sağlıklı Yaşıyorum" teması altında yer alan dört metin oluşturmaktadır: Haydi Doğa Yürüyüşüne!, Ne Olacak Bu Yemek Sorunu?, Obezite ve Atlı Cirit.

Çalışma kapsamında yalnızca bu tema altında yer alan ana metinler incelenmiştir. Metinlere eşlik eden hazırlık çalışmaları, etkinlikler, görseller ve tema sonu değerlendirme bölümleri araştırma kapsamına dâhil edilmemiştir. Böylece analiz birimi açık biçimde tema kapsamındaki ana metinlerle sınırlandırılmıştır.

2.2. Veri toplama süreci

Veriler, ilgili tema altında yer alan metinlerin araştırma amacı doğrultusunda ayrıntılı biçimde incelenmesi yoluyla elde edilmiştir. İlk aşamada metinler birden fazla kez okunmuş; sağlık, sağlıklı yaşam, beslenme, fiziksel etkinlik, hastalık farkındalığı, bireysel sorumluluk ve toplumsal duyarlılık gibi sağlık okuryazarlığı ile ilişkili içerikler belirlenmiştir. Daha sonra bu içerikler anlamlı birimler hâlinde ayrıştırılmış ve analiz sürecinde değerlendirilmek üzere düzenlenmiştir. Analiz sürecinde metinlerden doğrudan alıntılar alınarak yorumlar somut örneklerle desteklenmiştir.

2.3. Veri analizi

Araştırmada verilerin analizinde tematik olarak düzenlenmiş betimsel analizden yararlanılmıştır. Betimsel analiz, nitel verilerin ayrıntılı ve derinlemesine parçalanmasını gerektirmeyen durumlarda, mevcut verinin düzenlenmesi, özetlenmesi ve olduğu biçimiyle ortaya konulmasına odaklanan bir analiz yaklaşımıdır. Katılımcıların demografik özelliklerinin tanımlanması, belirli bir yerleşim biriminin genel niteliklerinin ortaya konulması ya da bir bireyin yaşam öyküsünün ana hatlarıyla sunulması bu analiz türüne örnek olarak gösterilebilir (Miles & Huberman, 1994). Bu süreçte metinler ayrıntılı ve tekrar eden okumalarla incelenmiş, sağlık okuryazarlığı ile ilişkili ifadeler ve içerikler belirlenmiş, ardından benzer özellik gösteren unsurlar anlamlı gruplar altında toplanarak tematik başlıklar çerçevesinde düzenlenmiştir. Analiz sonucunda sağlıklı yaşam, beslenme bilinci, fiziksel hareketlilik, hastalık farkındalığı, güvenlik, bireysel sorumluluk, özdenetim, sosyal etkileşim ve değer temelli yönlendirme gibi içeriklerin öne çıktığı görülmüştür. Bulgular, metinlerden alınan doğrudan alıntılarla desteklenerek yorumlanmış ve sağlıkla ilgili temel kavramlar, değer temelli sağlık eğitimi ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarına rehberlik eden içerikler olmak üzere üç ana tema altında sunulmuştur. Kodlama süreci bağımsız bir ikinci araştırmacı tarafından kontrol edilmemiştir. Bu durum araştırmanın sınırlılıkları arasında değerlendirilebilir. Bununla birlikte, analiz sürecinde kodların tutarlılığı tekrar eden okumalar ve temalar arası karşılaştırmalar yoluyla desteklenmeye çalışılmıştır.

3. Bulgular

Türkçe 5. sınıf ders kitabında yer alan “Sağlıklı Yaşıyorum” temasına ilişkin metinlerin sağlık okuryazarlığı açısından incelenmesi sonucunda, içeriklerin yalnızca sağlıkla ilgili bilgi sunmakla sınırlı kalmadığı; aynı zamanda bu bilgileri günlük yaşamla ilişkilendiren, öğrenciyi yönlendiren ve belirli değerlerle bütünleştiren bir yapı sergilediği görülmüştür. İncelenen dört metinde sağlık; fiziksel etkinlik, beslenme, güvenlik, özdenetim, disiplin ve sosyal sorumluluk gibi boyutlarla ele alınmaktadır. Bu durum, sağlık okuryazarlığını destekleyebilecek çok yönlü bir içerik çerçevesine işaret etmektedir. Bulgular, araştırma soruları

doğrultusunda düzenlenmiş ve metinlerden alınan doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Ayrıca analiz sürecinde öne çıkan ana içerik alanları Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Araştırma soruları doğrultusunda öne çıkan tema ve örnek kodlar

Araştırma sorusu ile ilişkili alan	Örnek kodlar
Sağlıkla ilgili temel kavramlar	Fiziksel aktivite, beslenme bilinci, obezite farkındalığı, güvenlik
Değerlerle ilişkili sağlık eğitimi	Bireysel sorumluluk, özdenetim, disiplin, takım çalışması, adalet
Sağlıklı yaşam alışkanlıklarına rehberlik	Günlük yaşama aktarım, yönlendirici sağlık bilgisi, sağlıklı yaşam pratiği

Tablo 1’de sunulan bu çerçevede doğrultusunda, aşağıda her bir araştırma sorusuna ilişkin bulgular ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

3. 1. Türkçe 5. sınıf ders kitabındaki "Sağlıklı Yaşıyorum" teması, sağlıkla ilgili hangi temel kavramları içermekte ve bu kavramlar sağlık okuryazarlığı bağlamında nasıl yapılandırılmaktadır?

Türkçe 5. sınıf ders kitabındaki "Sağlıklı Yaşıyorum" teması, sağlıkla ilgili bir dizi anahtar kavramı içermektedir. Bu kavramlar, fiziksel sağlık, güvenlik önlemleri, enerji dengesi, beslenme alışkanlıkları ve disiplin gibi geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Haydi Doğa Yürüyüşüne! metninde sağlıkla ilgili kavramlar, özellikle fiziksel aktivite, doğa ile etkileşim ve hazırlık yapma üzerine yoğunlaşmaktadır. Doğa yürüyüşü yapmak için doğru hazırlığın ve güvenlik önlemlerinin önemine vurgu yapılmaktadır. Örneğin, doğru giyim seçimi ve hava koşullarına uygun hazırlık yapmak, sağlıklı yaşam için önemli adımlardır:

Yürümek başlı başına bir spor. Peki hem spor yapıp hem de doğadaki böcekleri, kuşları, ağaçları, çiçekleri ve pek çok canlıyı gözlemlemek daha eğlenceli olabilir mi, ne dersiniz? (MEB, 2024b, s. 114).

"Doğa yürüyüşü yapmak için kentten biraz uzaklaşmak gerekir. Vadi, orman, dağ yamaçları gibi yerlerde ya da önceden belirlenmiş rotalarda yürünebilir. Bu sporu yaparken hem fiziksel bir etkinlik yapılır hem de aile ya da arkadaşlarla doğada güzel zaman geçirilir. Ancak elbette diğer sporlarda olduğu gibi doğa yürüyüşü öncesinde de dikkatli bir planlama ve bazı hazırlıklar yapmak gerekir" (MEB, 2024b, s. 114).

"Yürüyüş boyunca giyilecek giysiler de dolayısıyla havaya uygun ve rahat seçilmeli. Yürüyüş rotasını önceden belirlemekse giysileri ve alınması gereken eşyaları doğru seçmeyi kolaylaştırır" (MEB, 2024b, s. 115).

"Yanınızda mevsime göre geniş kenarlı bir şapka, güneş kremi, güneş gözlüğü, yağmurluk, eldiven ve yedek giysiler bulundurmak hava koşullarına karşı sizi korur" (MEB, 2024b, s. 115).

Bu alıntılar, sağlıklı yaşamın yalnızca hareket etmekten ibaret olmadığını; aynı zamanda hazırlık yapma, çevresel koşulları dikkate alma ve güvenliği gözetme gibi davranışlarla ilişkilendirildiğini göstermektedir. Böylece metin, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli yaşam biçimlerine ilişkin temel farkındalık geliştirmelerine katkı sunabilecek bir içerik yapısı ortaya koymaktadır.

"Obezite" metni, enerji dengesi ve beslenme kavramları üzerinde durmaktadır. Öğrencilere, vücuttaki enerji dengesinin sağlanmasının önemini öğretmek amacıyla, enerji alımının ve harcamanın dengede olması gerektiği anlatılmaktadır:

"Aldığımız enerji, harcadığımızdan fazla olursa arta kalan enerji, vücudumuzda yağ olarak depolanır ve kilo almaya başlarız. İşte bu dengenin ileri derecede bozulduğu durum obezite olarak tanımlanır" (MEB, 2024b, s. 140).

"Obezite birdenbire oluşmaz. Azar azar kilo almaya başlamak, obezite ile sonuçlanabilecek bir sürecin habercisi olabilir" (MEB, 2024, s. 141).

Bu açıklamalar, öğrencilerin enerji dengesi, kilo artışı ve sağlıklı beslenme arasındaki ilişkiyi fark etmelerine katkı sağlayabilecek niteliktedir. Metin, sağlıkla ilgili neden-sonuç ilişkilerini öğrenci düzeyine uygun biçimde sunarak sağlık okuryazarlığını destekleyici bir çerçeve oluşturmaktadır.

"Atlı Cirit" metni ise fiziksel dayanıklılık ve disiplin değerlerine odaklanmaktadır. Oyun kuralları, fiziksel sağlık için güvenlik önlemleri almanın yanı sıra, oyuncuların disiplinli ve düzenli hareket etmelerini de sağlamaktadır. Ayrıca, oyun sırasında adillik ve özdenetim gibi sosyal becerilerin geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır:

"Oyuncu değişiklikleri oyunun duraklama anında saha hakemi tarafından baş hakeme bildirilerek yapılır. Bir oyunda en fazla 3 değişiklik yapılabilir (MEB, 2024b, s. 150).

"Cirit sopasının uzunluğu 110 santimetredir. Oyunculara zarar vermemesi için ucu yuvarlaklaştırılmıştır" (MEB, 2024b, s. 150).

Bu kurallar, fiziksel sağlık için oyun sırasında güvenlik önlemlerini belirtirken, aynı zamanda oyuncuların disiplinli ve düzenli hareket etmelerini sağlamaktadır. Oyun kuralları, adillik ve özdenetim gibi sosyal becerileri de içermektedir. Bu metinlerde yer alan sağlıkla ilgili kavramlar, öğrencilere sağlıklı yaşam tarzını benimsemenin önemini öğretmek için etkili bir araç sunmaktadır. Doğa yürüyüşü, obezite ve atlı cirit gibi aktiviteler üzerinden fiziksel sağlık, güvenlik önlemleri, enerji dengesi ve disiplin gibi değerler vurgulanmakta; öğrenciler hem teorik hem de pratik anlamda sağlıklı yaşam alışkanlıklarını içselleştirmeye teşvik edilmektedir. Bu tür eğitimler, öğrencilerin yalnızca fiziksel sağlıklarını değil, aynı zamanda psikososyal gelişimlerini de olumlu yönde etkileyecek bilgilerle donatılmalarını sağlar. Dolayısıyla, ders kitabında yer alan bu temalar, sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Metinlerde sunulan sağlıkla ilgili bilgiler, pratik ve bilimsel temellere dayalıdır. Öğrenciler, bu bilgileri günlük yaşamlarında nasıl kullanacaklarına dair rehberlik almaktadırlar. Metinlerde sunulan sağlıkla ilgili bilgiler, öğrencilerin günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri pratik ve bilimsel temellere dayanmaktadır. Bu bilgiler, öğrencilerin sağlık okuryazarlığını geliştirmeyi ve onları sağlıklı yaşam tarzları benimsemeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

"Obeziteyi engellemenin genel enerji dengemizi korumanın başlıca yollarını bilmeli ve dikkat etmeliyiz. Günlük yiyeceklerimizi doğru seçmek: Bu konuda büyüklerimizden yardım alarak karbonhidrat (şeker), yağ ve protein açısından dengeli içerikli bir öğün düzenimiz olmalıdır" (MEB, 2024b, s. 141).

Bu alıntı, öğrencilerin günlük yaşamlarında dengeli beslenme alışkanlıkları kazanmaları gerektiğini anlatmaktadır. Öğrenciler, sağlıklı yiyecekleri doğru bir şekilde seçmeyi öğrenirken, bu bilgiyi günlük yaşamlarına entegre edebilirler. Ayrıca, öğrencilere sağlıklı yaşam için ne yapmaları gerektiği konusunda rehberlik sunulmaktadır.

"Haydi Doğa Yürüyüşüne!" metninde ise sağlık bilgileri, daha çok hazırlık ve güvenlik üzerine odaklanmaktadır. Öğrencilere doğa yürüyüşü gibi fiziksel aktivitelerde doğru hazırlık yapma becerisi kazandırılmakta ve sağlıklı yaşam için gerekli olan önlemler anlatılmaktadır:

"Yürüyüş boyunca yetecek miktarda içme suyu, besin değeri yüksek, kolay taşınabilir ve az yer kaplayan kuruyemiş, kuru meyve ve sandviç gibi yiyecekler de unutulmamalıdır" (MEB, 2024b, s. 115).

Bu alıntı, öğrencilerin doğa yürüyüşü ve benzeri etkinliklerde sağlıklı beslenme ve yeterli hazırlık yapma konusunda rehberlik almasını sağlamaktadır. Bu tür bilgiler, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde fiziksel aktiviteler gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır.

"Atlı Cirit" metninde ise, sağlıkla ilgili bilgiler sadece fiziksel sağlıkla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda takım çalışması, disiplin ve sosyal sorumluluk gibi kavramları da içermektedir. Bu metin, fiziksel dayanıklılık ve takım çalışması gibi sosyal becerileri öğretmektedir:

5 kişilik takıma bölük, 7 kişilik takıma alay denir. Her takımın kolunda işaretle belirlenen bir kolbaşı vardır. Takımın oyun taktiğini veren kolbaşı, takımının tüm hareketlerinden sorumludur. Kolbaşı vakitsiz çıkan veya çift çıkan oyunculara engel olup, saftaki oyuncuların ileri ve geri 5 metrelik derinlikteki alay durağında durmasını sağlar. Her takımın bölük düzeninde 2, alay düzeninde 3 yedek oyuncusu bulunur. Yedek oyuncular saha hakeminin arkasında ve kendi sahasında açıkta beklerler (MEB, 2024b, s. 150).

Bu açıklamalar, öğrencilerin sadece fiziksel sağlıklarını değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk ve iş birliği gerektiren durumları da öğrenmelerini sağlamaktadır. Metinlerdeki sağlık bilgileri, öğrencilerin hem fiziksel sağlıklarını hem de sosyal becerilerini geliştirecek şekilde yapılandırılmaktadır. Bu yapının, öğrencilerin sağlıklı yaşam tarzları hakkında bilinçli kararlar alabilmelerini sağlamada önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Sağlıkla ilgili her bir bilgi, pratik örnekler ve güvenlik önlemleriyle desteklenerek, öğrencilerin günlük yaşamlarında bu bilgileri etkin bir şekilde kullanmalarını teşvik etmektedir.

3.2. "Sağlıklı Yaşıyorum" teması, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hangi değerleriyle uyumlu bir şekilde sağlık eğitimi vermektedir?

Türkçe 5. sınıf ders kitabındaki "Sağlıklı Yaşıyorum" teması, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda değer temelli eğitim sunmaktadır. Bu tema, öğrencilere sadece fiziksel sağlık değil, aynı zamanda sosyal sağlık, doğa ile uyum, özdenetim, disiplin ve sosyal sorumluluk gibi önemli değerleri kazandırmayı hedeflemektedir. "Haydi Doğa Yürüyüşüne!" metni, doğa ile uyum ve kişisel sorumluluk gibi değerlerin öne çıktığı bir metindir. Öğrencilere doğa ile uyumlu bir yaşam tarzı benimsemenin önemi öğretilirken, aynı zamanda kişisel sorumluluk bilinci de kazandırılmaktadır:

“Yürüyüş rotasını önceden belirlemekse giysileri ve alınması gereken eşyaları doğru seçmeyi kolaylaştırır. Uzun bir yürüyüş için en önemlisi doğru ayakkabı seçimi. Bilekleri kapatan, ayaklara hava aldırın, su geçirmez ve kalın tabanlı ayakkabılar yürüyüş boyunca ayakları hem korur hem de rahat ettirir” (MEB, 2024b, s. 115).

Bu içerik, öğrencilerin sağlıklı yaşamla ilgili tercihlerinde planlı ve sorumlu davranmanın önemini fark etmelerine katkı sağlayabilecek niteliktedir.

"Atlı Cirit" metninde ise disiplin, takım çalışması ve adalet gibi değerler ön plana çıkmaktadır. Öğrencilere, fiziksel sağlıkla birlikte sosyal sorumluluk ve toplumsal değerler kazandırılmaktadır:

“Ciritçi rakibini başlırsa 3 puan alır. Rakip oyuncuyla arayı 3 metreden fazla açmadan atarsa 3 eksi puanla cezalandırılır” (MEB, 2024b, s. 151).

“Cirit, genelde gösteri amaçlı oynanır” (MEB, 2024b, s. 150).

Bu alıntılar, öğrencilere disiplinli bir yaklaşım, takım çalışması ve adalet duygusu kazandırılmasına yardımcı olmaktadır. Böylece öğrenciler, sadece bireysel sağlıklarını değil, toplumsal sorumluluklarını da öğrenerek sağlıklı sosyal ilişkiler geliştirmektedirler. Bu bulgu, "Sağlıklı Yaşıyorum" temasının, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ne kadar uyumlu olduğunu göstermektedir. Hem fiziksel hem de sosyal sağlık açısından değer temelli eğitim sunan bu metinler, öğrencilere özdenetim, doğa ile uyum, disiplin ve sosyal sorumluluk gibi önemli değerleri kazandırmayı hedeflemektedir.

3. 3. "Sağlıklı Yaşıyorum" teması, öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemelerinde nasıl bir rehberlik sağlamaktadır?

"Sağlıklı Yaşıyorum" teması, öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanmalarına rehberlik etmek amacıyla pratik öneriler sunmaktadır. Bu rehberlik, öğrencilere sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, güvenlik ve özdenetim gibi konularda bilgi edinmelerini sağlayarak, onların günlük yaşamlarında bu alışkanlıkları uygulamalarına yardımcı olmaktadır. "Ne Olacak Bu Yemek Sorunu?" metninde, öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılması hedeflenmektedir. Metin, dengeli beslenmenin önemini vurgulamakta ve bu alışkanlıkları günlük yaşamlarına nasıl entegre edebileceklerine dair rehberlik sunmaktadır:

“Sebzelerden, et, balık, süt ürünlerinden ve meyvelerden sağlarız. Dengeli beslenme her bir besin grubundan yeteri kadar yemektir” (MEB, 2024b, s. 129).

“Biliyorsunuz ki yemezsek yaşamımızı sürdüremeyiz. Canlıların en önemli ihtiyaçlarından biridir beslenme” (MEB, 2024b, s. 129).

Bu ifadeler, öğrencilerin beslenme ile yaşamın sürdürülmesi arasındaki ilişkiyi kavramalarına ve dengeli beslenme fikrini gündelik yaşamla ilişkilendirmelerine katkı sunabilecek içeriklerdir.

"Atlı Cirit" metni ise öğrencilere fiziksel dayanıklılık, güvenlik ve disiplin konularında rehberlik sağlamaktadır. Bu metin, öğrencilerin sağlıklı spor alışkanlıkları kazanmaları ve güvenli bir şekilde fiziksel aktivitelerde bulunmaları için yönlendirici bilgiler sunmaktadır:

*“Cirit sopasının uzunluđu 110 santimetredir. Oyunculara zarar vermemesi için ucu yuvarlaklaştırılmıştır”
(MEB, 2024b, s. 150).*

Bu açıklama, fiziksel etkinliklerde güvenliğin temel bir unsur olarak ele alındığını göstermektedir. Böylece öğrencilerin spor ve oyun ortamlarında güvenliđi gözetmeleri, kurallara uygun davranmaları ve özdenetim geliřtirmeleri yönünde dolaylı bir yönlendirme sunulmaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, tema kapsamındaki metinlerin öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemelerine doğrudan ölçülmüş bir etki sunduđu söylenemez; ancak bu metinlerin sağlıklı yaşamla ilgili bilgi, yönlendirme ve farkındalık geliştirme açısından destekleyici bir içerik yapısı taşıdığı ifade edilebilir. Bu yönüyle metinler, öğrencilerin sağlıklı beslenme, fiziksel etkinlik, güvenlik ve sorumluluk gibi alanlarda bilinç geliřtirmelerine katkı sunabilecek bir rehberlik potansiyeli taşımaktadır.

4. Sonuç

Bu araştırma, Türkçe 5. sınıf ders kitabında yer alan “Sağlıklı Yaşıyorum” teması kapsamındaki metinlerin, sağlık okuryazarlığını destekleyebilecek ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişimine katkı sunabilecek nitelikte bir içerik yapısı taşıdığını ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular, tema kapsamında incelenen metinlerin sağlıkla ilgili temel kavramları yalnızca tanıtıcı bilgi düzeyinde sunmadığını; aynı zamanda bu bilgileri günlük yaşamla ilişkilendiren, öğrenciyi düşünmeye yönlendiren ve belirli değerlerle bütünleřtiren bir çerçeve oluşturduđunu göstermektedir. Bu yönüyle metinler, Türkçe dersinin yalnızca dilsel becerileri geliřtiren bir alan olmadığını, aynı zamanda sağlık okuryazarlığı, yaşam becerileri ve değerler eğitimi bakımından da işlevsel bir öğrenme zemini sunabildiğini düşündürmektedir.

Araştırma kapsamında incelenen dört metnin her biri, sağlık okuryazarlığının farklı boyutlarına temas etmektedir. “Haydi Dođa Yürüyüşüne!” metni, fiziksel etkinlik, doğa ile etkileşim, planlama, hazırlık ve güvenlik önlemleri gibi unsurları bir arada ele alarak sağlıklı yaşamın yalnızca hareket etmekten ibaret olmadığını; bilinçli davranma, önlem alma ve çevreyle uyum içinde hareket etme boyutlarını da içerdiğini göstermektedir. “Ne Olacak Bu Yemek Sorunu?” metni, dengeli beslenme ve doğru besin seçimi konularında öğrenci düzeyine uygun bir farkındalık alanı oluşturarak sağlıklı beslenmenin gündelik yaşamdaki karşılığını görünür kılmaktadır. “Obezite” metni ise enerji dengesi, beslenme ve fiziksel hareket arasındaki ilişkiyi açıklayarak öğrencilerin sağlıkla ilgili neden-sonuç ilişkilerini kavrayabilmelerine katkı sağlayabilecek bir içerik sunmaktadır. “Atlı Cirit” metni ise fiziksel dayanıklılık, güvenlik, disiplin, takım çalışması, adalet ve özdenetim gibi unsurları bir araya getirerek sağlığı yalnızca bedensel değil, aynı zamanda sosyal ve davranışsal boyutlarıyla ele alan bütüncül bir çerçeve ortaya koymaktadır. Bu bakımdan metinlerin her biri, sağlık okuryazarlığını farklı yönlerden besleyen tamamlayıcı içerikler sunmaktadır.

Araştırmanın önemli sonuçlarından biri de, “Sağlıklı Yaşıyorum” temasının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu bir içerik yapısı sergilemesidir. Maarif Modeli’nin öne çıkardığı bütüncül eğitim anlayışı, öğrencinin yalnızca bilişsel gelişimini değil; bedensel, ruhsal, sosyal ve ahlaki gelişimini birlikte ele alan bir yaklaşımı esas almaktadır. Bu çalışmada incelenen metinler de sağlık konusunu yalnızca beden sağlığıyla sınırlı tutmamakta;

sorumluluk, özdenetim, disiplin, doğa ile uyum, iş birliği, adalet ve güvenli davranış gibi değerlerle ilişkilendirerek daha geniş bir eğitim perspektifi sunmaktadır. Bu yönüyle tema, Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışına hizmet eden bir içerik örüntüsü oluşturmaktadır; sağlığı bilgi, değer ve davranış düzeyinde ele alan çok boyutlu bir öğrenme alanı meydana getirmektedir. Özellikle fiziksel etkinliklerin kurallı ve güvenli biçimde yapılması, beslenmenin bilinçli tercihlerle ilişkilendirilmesi ve sosyal etkileşim içinde sorumlu davranmanın vurgulanması, modelin öğrenciye kazandırmayı hedeflediği yaşam becerileriyle uyumlu görünmektedir.

Bu bulgular aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde öne çıkan Erdem-Değer-Eylem çerçevesi açısından da anlamlıdır. İncelenen metinlerde sağlık, yalnızca öğrenilen bir bilgi alanı olarak değil; aynı zamanda belirli değerlerle temellendirilen ve gündelik yaşamda eyleme dönüşmesi beklenen bir yaşam pratiği olarak sunulmaktadır. Doğa ile uyumlu hareket etme, sağlığı korumaya yönelik bilinçli kararlar alma, fiziksel etkinliklerde güvenliği gözetme, takım içinde sorumluluk üstlenme, adil davranma ve özdenetim geliştirme gibi unsurlar, sağlık eğitimini erdem ve davranış boyutuyla ilişkilendirmektedir. Bu durum, temadaki içeriklerin yalnızca "sağlık hakkında bilgi veren metinler" olmadığını; aynı zamanda öğrenciyi belirli bir yaşam anlayışına yönlendiren değer odaklı metinler olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla "Sağlıklı Yaşıyorum" teması, sağlık okuryazarlığını desteklerken eş zamanlı olarak erdemli davranış, değer temelli karar verme ve bu kararları eyleme dönüştürme süreçlerine de katkı sunabilecek bir yapıya sahiptir.

Bununla birlikte, araştırma bulguları söz konusu katkının doğrudan öğrenciler üzerindeki davranışsal etkisini değil, metinlerin sunduğu eğitsel ve yönlendirici potansiyeli göstermektedir. Başka bir ifadeyle, bu çalışma ders kitabı metinlerinin öğrencilerde doğrudan davranış değişikliği oluşturduğunu kanıtlamamaktadır; ancak sağlık okuryazarlığı ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları açısından destekleyici bir içerik yapısı sunduğunu ortaya koymaktadır. Bu yönüyle sonuçlar, ders kitabı metinlerinin sınıf içi etkinlikler, konuşma ve yazma çalışmaları, metin sonrası tartışmalar ve günlük yaşam uygulamaları ile desteklenmesi hâlinde daha işlevsel bir öğrenme sürecine dönüştürülebileceğini düşündürmektedir. Özellikle Türkçe öğretiminde metinlerin yalnızca okunup anlaşılması değil, aynı zamanda öğrencilerin bu içerikleri yorumlaması, sorgulaması ve günlük yaşamla ilişkilendirmesi sağlandığında, tema kapsamındaki sağlık içeriklerinin daha güçlü bir eğitimsel etki oluşturması mümkün olabilir.

Sonuç olarak, "Sağlıklı Yaşıyorum" teması Türkçe ders kitaplarında sağlık okuryazarlığını destekleyen, yaşam becerilerini görünür kılan ve değer temelli bir eğitim yaklaşımını yansıtan önemli bir içerik alanı olarak değerlendirilebilir. Tema kapsamında yer alan metinler; öğrencilerin bedensel sağlık, dengeli beslenme, fiziksel etkinlik, güvenlik, özdenetim, sosyal sorumluluk ve adalet gibi alanlarda farkındalık geliştirmelerine katkı sunabilecek nitelikte içerikler barındırmaktadır. Daha önemlisi, bu içerikler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışıyla ve Erdem-Değer-Eylem çerçevesiyle uyumlu biçimde, sağlık bilgisini yalnızca bilişsel bir öğrenme çıktısı olmaktan çıkarıp yaşamla ilişkilendirilen bir davranış ve değer alanı hâline getirmektedir. Bu nedenle, Türkçe ders kitaplarında yer alan sağlık temalı metinlerin yalnızca yardımcı

içerikler olarak değil, öğrencilerin çok boyutlu gelişimini destekleyen stratejik eğitim araçları olarak ele alınması önem taşımaktadır.

5. Tartışma

Bu araştırmanın bulguları, Türkçe 5. sınıf ders kitabında yer alan “Sağlıklı Yaşıyorum” temasına ilişkin içeriklerin, öğrencilerin sağlık okuryazarlığı ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirmede işlevsel bir eğitsel araç olarak değerlendirilebileceğini göstermiştir. Bu sonuç, sağlık okuryazarlığının yalnızca sağlık bilgisinin varlığıyla sınırlı görülmeyip; bireyin bilgiye erişme, bilgiyi anlama, değerlendirme ve kullanma gibi becerileri içeren çok boyutlu bir yeterlik alanı olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan yaklaşımlarla uyumludur (Şenyurt, 2021). Bu çerçevede, ders kitaplarında yer alan sağlık temalarının hangi içerik ve öğrenme etkinlikleri aracılığıyla öğrencilerin davranışlarına yansıtılabileceği tartışılmalıdır.

Eğitim bağlamında değerlendirildiğinde, sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi bireylerin sağlıkla ilgili tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkileyebilecek bir potansiyel taşımaktadır. Türkçe ders kitaplarında fiziksel aktivite, beslenme ve hijyen gibi başlıklarda sunulan sağlık temaları, yalnızca bilgi aktaran içerikler olmaktan çıkıp öğrencilerin bu bilgileri gündelik yaşama uyarlamalarını destekleyen bir çerçeve sunabildiğinde, sağlık okuryazarlığı açısından daha işlevsel hâle gelmektedir. Nitekim sağlık okuryazarlığı düzeyi yükseldikçe sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının da arttığını gösteren bulgular, okul temelli içeriklerin davranışa dönüşüm hedefiyle kurgulanmasının önemini güçlendirmektedir (Tekin ve Tekin, 2024). Bu nedenle, özellikle erken yaşlarda kazanılan sağlık davranışlarının sürekliliği ve bu davranışların kalıcı hâle gelmesinde okulun rolü ayrıca ele alınmalıdır.

Erken yaşta kazanılan sağlık davranışları ve beceriler, yetişkinlikte devam eden sağlıklı yaşam biçimi alışkanlıklarını destekleyen bir temel oluşturmaktadır. Erken ergenlerle yürütülen araştırmalar, sağlık okuryazarlığı ile sağlığı geliştirme davranışları arasında anlamlı ilişkiler olduğunu ve okul temelli desteklerin bu süreçte belirleyici rol oynadığını göstermektedir. (Yurdakul, 2021). Bu durum, Türkçe ders kitaplarına entegre edilen sağlık temalarının öğrencilerin günlük yaşamlarında sağlıkla ilgili farkındalık ve tutum geliştirmelerine katkı sunabilecek bir içerik alanı oluşturduğunu düşündürmektedir. Okullarda sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik çalışmalar, çocukların beslenme, fiziksel aktivite, öz bakım ve çevresel sağlık gibi konularda pedagojik yöntemlerle desteklenmesinin önemini vurgulamaktadır. Çocuk sağlığı ve sağlık okuryazarlığı literatürü; sağlık bilgisinin çocukluk döneminde kazandırılmasının, çocukların öz bakım süreçlerine katılımı ve sağlık davranışlarının şekillenmesi açısından kritik olduğunu; ayrıca ebeveynlerin sağlık okuryazarlığı düzeyi ile çocukların sağlık sonuçları/sağlık davranışları arasında ilişki kurulabildiğini tartışmaktadır (Çınar, Ay ve Boztepe, 2018). Bu nedenle ders kitabı temelli sağlık içeriklerinin, yalnızca sınıf içi kazanımlar düzeyinde değil, aile ve okul iş birliğiyle desteklenen bir öğrenme ekosistemi içinde düşünülmesi gerekmektedir.

Ayrıca, sağlık okuryazarlığı yalnızca çocuklara yönelik bir alan olmayıp ailelerin/ebeveynlerin sağlık okuryazarlığıyla da yakından ilişkilidir. Çocuklarda olumlu sağlık davranışlarının kazanılmasında aile

eğitiminin ve ebeveynlerin sağlık okuryazarlığına yönelik desteklenmesinin belirleyici olduğunu ortaya koyan değerlendirmeler, müfredat temelli sağlık eğitiminin aile temelli mekanizmalarla güçlendirilmesi gerekliliğine işaret etmektedir (Yurdakul ve Koç, 2019). Ebeveyn örneklemiyle yürütülen çalışmalarda ebeveynlerin önemli bir bölümünde sağlık okuryazarlığının “yetersiz/sorunlu-sınırlı” düzeyde bulunması da, okulun verdiği sağlık mesajlarının ev ortamında pekiştirilmesini güçleştirebilecek bir risk alanı olarak değerlendirilebilir (Ertuğrul ve Albayrak, 2021). Bu bağlamda, okul temelli sağlık okuryazarlığı çalışmalarının aile katılımını içeren uygulamalarla bütünleştirilmesi, öğrenmenin ev ortamında sürdürülmesini ve davranış değişikliğinin kalıcılığını destekleyebilir.

Bununla birlikte, müfredat programlarında sağlık okuryazarlığının sistematik biçimde yer alması ve ders içeriklerinin bu hedefi sürdürülebilir kılacak şekilde yapılandırılması önemlidir. Sağlık okuryazarlığının öğretim programlarıyla bütünleştirilmesi; bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve doğru karar verme gibi yaşam boyu kullanılabilir yetkinliklerin erken yaşlarda desteklenmesine olanak tanımaktadır (Şenyurt, 2021). Bu bağlamda, Türkçe ders kitaplarında yer alan “Sağlıklı Yaşıyorum” teması gibi içeriklerin, disiplinler arası okul sağlığı çalışmaları ve aile katılımı ile bütünleştirilmesi, öğrencilerde daha kalıcı davranış değişikliklerini destekleyebilir.

Son olarak, Türkiye’de farklı örneklemlerle yürütülen çalışmalar, sağlık okuryazarlığı düzeyinin geniş kesimlerde “yetersiz” ya da “sorunlu/sınırlı” düzeylerde seyredebileceğini göstermektedir (İlgaz, 2021). Bu tablo, sağlık okuryazarlığını erken yaşlardan itibaren müfredat temelli stratejilerle güçlendirme gerekliliğini daha da görünür kılmaktadır. Sağlık okuryazarlığını bireysel, toplumsal ve sistem boyutlarıyla ele alan güncel derlemeler de, bu alanın davranış değişikliği ve sağlık eşitsizliklerini azaltma hedefleriyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak eğitim temelli müdahalelerin önemini desteklemektedir (Çetinkaya, Naçar ve Poyrazoğlu, 2025). Bu nedenle, Türkçe ders kitaplarında yer alan sağlık temalarının planlı, ölçülebilir ve paydaşları (okul-aile-toplum) kapsayan bir yaklaşımla ele alınması, sağlık okuryazarlığının güçlendirilmesine yönelik uygulamaların etkililiğini artıracaktır.

Bu çalışma, “Sağlıklı Yaşıyorum” temasının Türkçe ders kitabında öğrencilerin sağlıkla ilgili bilgileri anlama, değerlendirme ve yaşamla ilişkilendirme süreçlerine katkı sunabilecek unsurlar taşıdığını göstermiştir. Bununla birlikte, çalışma yalnızca metin içeriklerine dayalı bir doküman analizi olduğu için öğrenciler üzerindeki doğrudan davranışsal etkiler hakkında çıkarım yapmamaktadır. Bu nedenle gelecekte yapılacak araştırmalarda öğrenci, öğretmen ve ebeveyn görüşlerinin de dâhil edildiği çok yönlü çalışmaların yürütülmesi yararlı olacaktır.

Öneriler

- Türkçe ders kitaplarında yer alan sağlık temalı metinler, yalnızca bilgi aktaran içerikler olarak değil, sağlık okuryazarlığını destekleyen ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bütüncül yaklaşımıyla ilişkilendirilen eğitim araçları olarak yapılandırılabilir.

- Bu metinlerin işlenişinde Erdem-Değer-Eylem çerçevesi daha görünür hâle getirilebilir; sorumluluk, özdenetim, disiplin, iş birliği ve bilinçli karar verme gibi değerler sağlık eğitimiyle bütünleştirilebilir.
- Sağlık temalı metinler, yalnızca okuma-anlama boyutunda değil; konuşma, yazma, tartışma ve günlük yaşamla ilişkilendirme etkinlikleriyle desteklenebilir.
- Gelecekte yapılacak araştırmalarda metinlerin yanı sıra etkinlikler, görseller, kazanımlar ve paydaş görüşleri de birlikte incelenerek sağlık temalı içeriklerin sınıf içi yansımaları daha kapsamlı biçimde değerlendirilebilir.

Kaynakça

- Ahat, O., ve Kıymaz, M. S. (2024). Türkçe eğitimi ve 21. yüzyıl becerileri: Ortaokul Türkçe ders kitaplarında 21. yüzyıl becerilerinin varlığı. *Asya Studies*, 8(30), 113-138.
- Bahşi, N., ve Gençer, G. (2024). Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin 21. yüzyıl becerileri bağlamında incelenmesi. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21(2), 394-413.
- Çetinkaya, F., Naçar, M., ve Poyrazoğlu, S. (2025). Sağlık okuryazarlığı: Bireysel, toplumsal ve sistem boyutları. *Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Dergisi*, 5(3), 151-160.
- Çınar, S., Ay, A., ve Boztepe, H. (2018). Çocuk sağlığı ve sağlık okuryazarlığı. *Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi*, (14), 25-39.
- Ertuğrul, B., ve Albayrak, S. (2021). Ebeveynlerin sağlık okuryazarlığı düzeyinin çocukluk dönemi aşılmasına yönelik tutum ve davranışlarıyla ilişkisi. *Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi*, 8(2), 186-195.
- Ilgaz, A. (2021). Bir aile sağlığı merkezine kayıtlı bireylerde sağlık okuryazarlığı seviyesi ve ilişkili faktörler. *Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi*, 8(2), 151-159.
- Karacaoğlu, M. Ö., ve Ökten, C. E. (2025). Sistem düşüncesi ve okuryazarlık becerileri açısından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ortaokul Türkçe dersi öğretim programı. *Millî Eğitim*, 54(1), 579-624.
- Köçer, N. (2025). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Türkçe dersi öğretim programı ve 5. sınıf Türkçe ders kitabının kültür okuryazarlığı bağlamında incelenmesi. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 14(1), 161-171.
- Kurt, G., Serdaroğlu, H. U., ve Özcan, C. (2024). Türkiye’de okul sağlığı araştırmaları. *Arşiv Kaynak Tarama Dergisi*, 33(3), 198-209.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *5. sınıf Türkçe 2. ders kitabı*. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli*. <https://tymm.meb.gov.tr>.
- Nutbeam, D. (2008). The evolving concept of health literacy. *Social Science & Medicine*, 67(12), 2072-2078.
- Ölçer, S., ve Öztürk, M. K. (2025). İlkokul 4. sınıf Türkçe dersi 2019-2024 öğretim programlarının ve ders kitaplarının sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından incelenmesi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 13(1), 216-234.

- Ortaköylü, S., ve Ünal, S. (2025). 5. sınıf Türkçe ders kitabının değerler açısından incelenmesi. *Millî Eğitim*, 54(1), 1129–1172.
- Sabırcan, F. (2020). *Sağlık iletişimi perspektifinde sağlık okuryazarlığı*. Hiperyayın Yayıncılık.
- Sevim, O., ve Tekin, K. (2025). Ortaokul Türkçe ders kitaplarının yaşam becerileri açısından incelenmesi. *Turcology Research*, 84, 483–501.
- Şenyurt, Ö. (2021). Öğretim programlarında sağlık okuryazarlığının yeri: Kütüphanelerin ve kütüphanecilerin artan önemi. *Bilgi Yönetimi*, 4(2), 264–282.
- Tekin, Y. E., ve Tekin, Ş. B. (2024). Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı düzeyleri ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki. *STED: Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi*, 33(2), 136–144.
- İzoğlu Tok, A., ve Doğan, Ö. (2021). 15–17 yaş arası ergenlerin deneyimlerinden sağlık okuryazarlığı kavramı: Nitel bir çalışma. *Turkish Journal of Public Health*, 19(1), 79–91.
- Üstündağ, A. (2020). Okul çağındaki çocukların sağlık okuryazarlığı bilgi düzeylerinin incelenmesi. *İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(2), 567–577.
- World Health Organization. (1948). *Constitution of the World Health Organization*.
- Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Yurdakul, S. (2021). *Erken adölesanlarda sağlık okuryazarlığının sağlığı geliştirme davranışları ile ilişkisi* (Yüksek lisans tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi).
- Yurdakul, S., ve Koç, Ş. (2019). Çocuklarda sağlık okuryazarlığının geliştirilmesinde aile eğitimi. *Pediatric Practice and Research*, 544–549.